

KASB TA’LIMIDA MUAMMOLI TA’LIM METODLARI

Turopov Abdulla Maxmasolayevich

Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani

Qamashi pedagogika kolleji Ishlab chiqarish ta’limi bo’yicha director o’rinbosari

Annotatsiya: Maqolada kasb ta’limidagi muammoli vaziyatlarni o’rganish bo’yicha ma’lumotlar berib o’tilgan. Muammoli vaziyatda hal qilinadigan metod usullari va yo’nalishlari haqida tafsilotlar berib o’tilgan. Ularda yondashishni yangicha usullaridan foydalanish bo’yicha ko’rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar: kasb ta’limi, muammoli vaziyatlar, o’quv material, tadqiqotchilik metodi, bilim, ko’nikmalar.

Аннотация: В статье представлена информация по изучению проблемных ситуаций в профессиональном образовании. Подробно даны методы и направления решения проблемной ситуации. Они предоставляют инструкции о том, как использовать новые подходы.

Ключевые слова: профессиональное образование, проблемные ситуации, учебный материал, метод исследования, знания, умения.

Abstract: The article provides information on the study of problematic situations in vocational education. Details of methods and directions for solving the problem situation are given. They provide instructions on how to use new approaches.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Keywords: vocational education, problem situations, educational material, research method, knowledge, skills.

Kasb ta'limi darslaridagi muammoli ta'limning muhim xususiyati shundan iboratki, o'quvchilarga bilimlar tushuntirish tasvirlashga asoslangan ta'limdagi kabi tayyor holda bayon qilinmaydi, balki ular oldiga mustaqil hal etish uchun bitta yoki bir qancha muammolar qo'yiladi. Mustaqil izlanish jarayonida o'quvchilar hosil qilgan ilmiy-texnik bilimlar yetarli darajada mustahkam, anglangan bo'ladi. Muammoli ta'lim o'z navbatida didaktikaga yangi atamalami, ya'ni "Muammoli vaziyat", "muammo", "bilishga oid vazifa" va hokazo atamalarni kiritishni talab qiladi. Muammoli vaziyat anglangan qiyinchilik bo'lib, uni yengish yo'llari nomalum bo'ladi, ulami izlash talab qilinadi. Muammo shunday vaziyatki, uni o'quvchilarda mavjud bo'lgan vositalar (bilimlar, ko'nikmalar, izlash faoliyati tajribasi) asosida hal qilish mumkin. Shuning uchun har qanday muammo vaziyatni o'z ichiga oladi, lekin har qanday masala muammo bo'lavermaydi. Bilishga oid vazifa shunday muammoki, uni muayyan sharoitda yoki parametrlarda hal qilish mumkin. Bunday vazifaning mazmunida shunday muammo yotadiki, ma'lum narsa o'rtasidagi ziddiyat uning paydo bo'lishiga olib keladi. Muammoli ta'lim uchta metodlarning mustaqil ijodiy faolligiga nisbatan qo'yiladigan talablar asosida quyidagi tartibda joylashtiriladi:

o'quv materialini muammoli bayon qilish;

izlanishga oid suhbat o'tkazish;

tadqiqotchilik metodi.

O'quv materialini muammoli bayon qilish. Bu metoddan foydalanishda haqiqatni izlashni (bilishga oid vazifani hal qilishni) o'qituvchining o'zi amalga oshiradi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Bunda u muammoning mohiyatini va uning asosida chiqarilgan yakuniy xulosalarni ma'lum qilish bilan cheklanmay, bu muammoning paydo bo'lish manbalarini, uning uchun nima sabab bo'lganligini, uni hal qilish jarayoni qanday bo'lishini, bunda qanday qiyinchiliklarga duch kelgani va hokazolarni batafsil bayon qiladi. Bu metodning pedagogik ahamiyati, shundan, iboratki, o'quvchilar o'qituvchi (usta)ning qiziqarli gaplariga berilib, diqqat bilan quloq soladilar. Ular go'yo mazkur tadqiqotning ishtirokchilariga aylanib qoladilar va tadqiqotchi bilan birgalikda muvaffaqiyat quvonchlarini hamda mag'lubiyat alamlarini birga boshdan kechiradilar. Demak, o'quv materialini muammoli bayon qilishda o'quvchilarning yangi bilimlarni egallashga mutlaqo boshqacha kayfiyat bilan qarashlari seziladi, bu esa ularda ijodiy faollikni shakllantirish uchun bilimlarni axborot tarzida bayon qilgan vaqtidagina bir qadar kuchli rag'batlantiruvchi vosita hisoblanadi.

O'tmishga ana shunday ekskursiya qilish o'quvchilarga ixtirochilarning yengishiga to'g'ri kelgan qiyinchiliklarni tasavvur qilish imkonini beradi, go'yo ular ixtirochilar bilan birgalikda yangi konstruktiv yechimlarni izlashda qatnashgandek bo'ladilar. Yangi bilimlarni muammoli tarzda bayon qilishning o'qituvchi tomonidan tanlangan metodi o'quvchilarning yuksak faolligini

ta'minlaydi. Yangi ilmiy-texnik bilimlarni muammoli bayon qilish - ta'lim metodi bo'lgan tushuntirish-tasvirlash metodidan izlanishga oid suhbatga va tadqiqotchilik metodiga o'tish usuli hisoblanadi. Izlanishga oid suhbat o'tkazish. Bu metoddan foydalanganda o'quvchilarning ishlab chiqarish ta'limi va mehnat darslarida o'quv materialini o'zlashtirishdagi mustaqilligi ortadi. Mehnat va kasb ta'limiga oid bu metodning mohiyati shundaki, o'qituvchi o'quv materialini bayon qilganda vaqti-vaqti bilan so'zini bo'lib, o'quvchilarga; "Siz tadqiqotchining

o'rnida bo'lganingizda, bu muammoni qanday hal qilgan bo'lar edingiz? “-degan savol bilan murojaat qiladi. O'quvchilar muammoni hal qilishga oid o'z variantlarini, bazan juda sodda va unchalik mukammal bo'lmagan variantlarni taklif etadilar. Lekin bu metodik usulning ahamiyati shundaki, o'quvchilar o'qituvchini (ustani) zo'r qiziqish bilan kuzatib boradilar, voqealarning bundan keyingi jarayonini o'zlaricha oldindan ko'radilar va o'qituvchi ularga savol berib murojaat qilishi bilanoq, izlanishga kirishib ketish uchun tayyor turadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. Матрица научного познания, (12-1), 115-123.

Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 11(1), 71-79.

A.X. Abdullayev, Z. Dexkambayeva. “O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tarmoq ta'lim standartlarini ekspert baholash” uslubiy qo'llanma. -T.: 2001.

Методический основы преподавания машиностроительных дисциплин-М: 1981.

V.A. Skakun, ishlab chiqarish ta'limi ustalari uchun qo'llanma-T.: 1995.

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi standartlashtirish tizimini belgilovchi asosiy atama va ta'riflar. Kasb-hunar ta'limi 5-nashr 2001.

Nurimbetov R. I. “Ishlab chiqarish menejmenti” fanidan uslubiy ko'rsatma

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

va nazorat ishlari lo'plami. - T.: TAQI-2005.

Shariflto'jacy M., Abdullaev Yo. Menejment: 100 savol va javob. - T.: